

ЎҚИТИШНИНГ ТУШУНТИРИШ-КЎРГАЗМАЛИ ЁНДАШУВИ ВА ИЖОДИЙ ИЗЛАНИШ (ТАДҚИҚОТ ЁНДАШУВИ) НИНГ МУҲИМ АҲАМИЯТИ

Kholova Nodira Akhmedovna

Bukhara Engineering-Technological Institute

Xolovanodiraaxmedovna66@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7969724>

Аннотация: илмий-техник тараққиёт жадаллашган даврда ўқитиш самарадорлигини оширишда ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали ёндашуви ва ижодий изланиш (тадқиқот ёндашуви) муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўқув жараёнини замонавий ташкил этиш тизимлиги ҳамда оммавий таълим шароитида ўқитишнинг зарурий сифатини таъминлайди.

Таянч иборалар: таълим, илмий, жараён, педагогик технологиялар, ахборот, ўқув жараёни.

Ўқитиш жараёнида, педагогик технологиялар талаблари асосида ифода этиб, ўқув мақсадларига эришилади. Илмий-техник тараққиёт жадаллашган даврда ўқитиш самарадорлиги, асосан, ўқувчининг ўқитиш жараёнидаги ўрни, педагогнинг унга бўлган муносабатига боғлиқ бўлади. Ҳозирги замон авлодининг ривожланиш суръати олдингилардан кўра анча юқори бўлганлиги сабабли, ўқитишнинг анъанавий тизими, ривожланишга тўсқинлик қила бошлади. Бундай шароитларда тараққиёт, фақат ҳар бир шахснинг мавжуд имкониятларини тўла рўёбга чиқариш асосида амалга оширилиши мумкин. Ахборотнинг ҳажми, хилма-хиллиги, эгаллашга мойиллиги ва воситаларининг етарлиги самарали индивидуал ва мустақил ўқитишни ташкил этиш учун зарурий шарт-шароитлар яратади. Ўқитишни жадаллаштириш мақсадида, педагогнинг ўқувчига бўлган муносабати «сардор»ликдан, унинг «шериги»га айланиши зарур. Ўқитишдаги барча ёндашувларни гуруҳлаб, уларни қўйидаги кўринишларга ажратиш мумкин: тушунтириш-кўргазмали, ижодий изланиш ва технологик. Ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали ёндашуви – бунда ўқувчилар машғулот давомида ўқув ва услубий адабиётлардаги иллюстратив воситалар орқали «тайёр» ҳолда билим оладилар. Бу ёндашув анъанавийдир. Ушбу ёндашув ўқитувчининг ўқув ахборотини етказиши ва талаба хотирасига тўплаш ва мустаҳкамлашдан иборат. Бунда «билим» тушунчаси хотирада сақланаётган маълумот маъносини англатади. Унинг (билимнинг) мавжудлиги назорат ва имтиҳонлар орқали текширилади. Бу босқичда, яъни уни қайта такрорлаш босқичида, билим узоқ вақт сақланмайди. Ўқитишнинг тушунтириш-кўргазмали усулида ўқитувчининг талабага ўқув ахборотини етказишида, одатда, талабанинг фаоллиги ва ўқув маълумотни қабул қилишга тайёрлиги ҳисобга олинмайди. Бунда ўқитувчининг асосий вазифаси ўқув ахборотини талабага етказиш ва маълум йўллар билан уни талаба хотирасида мустаҳкамлашдан иборат. Бу ёндашувда ўқув мақсадлари умумий кўрсатилади ва ўқув фанининг даражаси ҳақида хира тасавур бўлади. Ўқитиш мақсадига эришилганлигини баҳолаш имконияти бўлмайди, чунки улар ноаниқ ва мужмал қўйилади. Ўқитиш сифати педагогнинг маҳорати ва талабалар контингентига боғлиқ бўлади. Ўқитишнинг ижодий изланиш (тадқиқот ёндашуви) – бу педагог бошчилигида қўйилган муаммолар, масалаларни ечишнинг йўлларини фаол излашни ташкил этиш усулидир. Фикрлаш жараёни продуктив (унумли) характерга эга бўлади. Педагог

босқичма-босқич, доимий равишда талабанинг изланиш жараёнини йўналтиради ва назорат қилади. Бунда вазифалар ва муаммолар таҳлилидан, қисқа оғзаки ёки ёзма тушунтиришдан сўнг, таълим олувчилар мустақил равишда адабиётлар ва манбаларни ўрганадилар, кузатишлар ва бошқа изланишлар олиб борадилар. Ўқув иши усуллари бевосита илмий тадқиқот усулларигача ривожланиб, мустақил тадқиқот ва ташаббусга қизиқиш пайдо бўлади. Талабалар мустақил равишда янги тажрибаларга эга бўлади, янги фаолият турларини ўрганади. Ўқитишнинг изланиш моделларининг таълим мазмуни билан ўзаро таъсири, шахснинг тадқиқотчилик ҳолати унинг фаол, ижодий фаолияти йўналишига боғлиқ бўлади. Демак, ўқитишда ўқитишнинг тушунтириш-қўргазмали ёндашуви ва ижодий изланиш (тадқиқот ёндашуви) муҳим аҳамиятга эга бўлиб, мазкур педагогик технологиялар ўқув жараёнини замонавий ташкил этиш тизими бўлиб, оммавий таълим шароитида ўқитишнинг зарурий сифатини таъминлайди ва жадаллашган илмий-техник тараққиёт талабларига жавоб беради. Педагогик технология тамойилларини тизимли амалга ошириш режалаштирилган натижаларга кафолатли эришишни таъминлайди. Педагогик технологияда муаммоли ўқитишнинг ишлатилиши унга тадқиқот тусини беради, яъни ўқитишда ижодий изланиш амалга оширилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон фармони. - Т.: «Адолат», 2017.
2. Атаева Н., Расулова Ф., Ҳасанов С. Умумий педагогика (Педагогика тарихи). Ўқув қўлланма. 1-китоб. - Т.: «Фан ва технология», 2011.
3. Баходиров Р. Шарқ мутаффакири. Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмий ва илмлар таснифи. - Т.: «Ўзбекистон», 1995.
4. Педагогика. Энциклопедия, 1-жилд. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» давлат илмий нашриёти, 2015.
5. Ахмеджанов М.М., Тўхтаева З.Ш. Дидактик воситалар. Тошкент.: “Paradigma”. 2018. 136 б.
6. Шарқ мутафакирларининг таълим-тарбия масалаларидаги қарашлари. НА Холова - Интернаука, 2019. 57-58 б.